

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ro'ziyeva Maftuna Jo'rayevna

**KOLLAGENNING TIRIK ORGANIZMLARDAGI VAZIFASI VA AHAMIYATI, TIBBIYOTDA
QO'LLANILISH SOHALARI, DORI VOSITALARI HAMDA KOSMETOLOGIYADATUTGAN O'RNI.**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL